

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
IX CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO**

**O DESVIO DE FINALIDADE E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NA
DESAPROPRIAÇÃO**

VAGNER DE FRANÇA SOUZA

ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR SÉRGIO TORRES TEIXEIRA

RECIFE

2016

VAGNER DE FRANÇA SOUZA

**O DESVIO DE FINALIDADE E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NA
DESAPROPRIAÇÃO**

**Monografia apresentada
como requisito parcial para
obtenção do título de
Especialista em Direito
Administrativo pela
Universidade Federal de
Pernambuco.**

**Área de Conhecimento:
Direito Administrativo.**

ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR SÉRGIO TORRES TEIXEIRA

RECIFE

2016

O Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco não aprova nem reprova as opiniões emitidas neste trabalho, que são de responsabilidade exclusiva do autor desta monografia jurídica.

Autor: Vagner de França Souza

Título: O Desvio de Finalidade e os seus Desdobramentos na Desapropriação

Trabalho Acadêmico: Monografia Final de Curso

Objetivo: Obtenção do Título de Especialista do Direito Administrativo

IES: Universidade Federal de Pernambuco

Área de Concentração: Direito Administrativo

Data de Aprovação:

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor Sérgio Torres Teixeira (orientador)

Professor(a):

Professor(a):

Dedico este trabalho a Deus pelo amor incondicional;

Aos meus pais pelo incentivo e apoio por toda a vida;

Ao meu amado Vagner de França Souza por ter se feito presente durante toda essa jornada, desde o despertar dos meus primeiros interesses pelo Direito até a conclusão do curso, pelo companheirismo e pela felicidade que me proporciona;

Ao meu pequeno Davi Miguel por ser a representação do mais bonito milagre divino e ser o motivo pelo qual persisti para chegar ao fim.

AGRADECIMENTOS

Aos

RESUMO

A todo ato administrativo corresponde uma finalidade e não sendo respeitado esse fim ocorre o denominado desvio de finalidade, que se subdivide em fim geral, que é o bem público, comum a todos os atos, e o fim específico, que variará a depender do ato praticado, o que pode ensejar o comprometimento de toda a ação administrativa. O desvio de finalidade no que diz respeito ao instituto da desapropriação apresenta peculiaridades trazendo consequências que variarão a depender do caso concreto. De acordo com a configuração do tipo de tredestinação, lícita ou ilícita, o bem desapropriado continuará pertencendo ao patrimônio público ou surgirá para o particular o direito à retrocessão. Mais complexa se torna a questão quando ocorre a destinação de uma parte do bem ao fim público e outra parte ou não é aproveitada ou é dada destinação que não vise ao bem coletivo.

Palavras chave: Desvio de Finalidade; Desapropriação; Tredestinação; Retrocessão.

ABSTRACT

The whole administrative act corresponds a purpose and not being respected this purpose is the so-called diversion of purpose , which is divided into general purpose, which is the public good , common to all acts, and the specific purpose , which will vary depending on the act practiced , which may lead to the commitment of the entire administrative action. The purpose of deviation with regard to the expropriation of the institute has peculiarities bringing consequences that will vary depending on the case. According to the configuration of the type of allocation shift, lawful or unlawful , the good expropriated continue belonging to public property or appear to particular the right to retrocessions . More complex becomes the issue when is the allocation of a portion of the property to the public order and the other party or is not used or is given destination that does not refer to the collective good.

Keywords: Purpose of deviation; Expropriation; Allocation Shift; Retrocession.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	08
2. FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.....	10
3. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.....	14
4. CONTROLE DO DESVIO DE FINALIDADE.....	18
5. CONCEITO DE DESAPROPRIAÇÃO.....	20
6. A FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO.....	25
7. DESVIO DE FINALIDADE NA DESAPROPRIAÇÃO.....	27
8. CONTROLE DO DESVIO DE FINALIDADE NA DESAPROPRIAÇÃO.....	30
9. DESTINAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO E TREDESTINAÇÃO.....	31
10. RETROCESSÃO.....	34
11. DIFERENÇAS ENTRE PREEMPÇÃO E RETROCESSÃO.....	45
12. CONCLUSÃO.....	47
REFERÊNCIAS.....	50